

SUV RESURSLARINI MUHOFAZA QILISH VA ULARDAN SAMARALI FOYDALANISH

Erdonova Mahliyo Mustaqulovna

Navoiy davlat pedagogika instituti aniq va tabiiy fanlarni o'qitish metodikasi
(biologiya) mutaxassisligi magistratura talabasi

P.f.n. **B.Ye. Jumaboyev**

Annotatsiya. Ushbu maqolada suv resurslarini muhofaza qilish va ulardan samarali foydalanish haqida tahlil olib borilgan. Shuningdek, maqolada tirik organizmlar uchun suvning tutadigan orni, suv resurslari va ulardan xalq xo'jaligida foydalanish, suvni ifloslovchi manbalar, suvdan oqilona foydalanish va oqava suvlarni tozalash usullari to'g'risida tushunchalar berilgan.

Kalit so'zlar: suv resurslari, ifloslantiruvchi moddalar, tirik hujayralar, koatservant tomchilar, tirik to'qimalar, ko'p hujayrali organizmlar

Kirish

Suvga bo'lgan talabni to'g'ri belgilash. suv resurslaridan mukammal foydalanish, suv xo'jaligi majmuasining barcha ishtirokchilariga taraqqiyotini bashorat qilishni talab qiladi (15-20 yilga). Suv xo'jaligini rejalashtirish ana shu ko'rsatkichga asoslanadi. Jami suv hajmining mahsulot hajmi bilan bog'iqligini e'tiborga olib, birinchi navbatda, yaqin va uzoq kelajakda ishlab chiqarilishi kutilayotgan o'sha mahsulot hajmini aniqlash zarur. O'z navbatida, sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulotlarining kerakli hajmda bo'lishi aholi sonining o'sishiga, tuzilishi va talab darajasiga, ya'ni u yoki bu ishlab chiqarilish mahsulotlariga talabning kamayishi yoki ko'payishiga bog'liq bo'ladi.

MDH mamlakatlarida ishlab chiqarishning istiqbolli rivojlanish negizi - bu ilmiy-

texnik ilg'or natijalardan foydalanishga, xalq xo'jaligini rejalashtirish va boshqarish usullarini takomillashtirishga asoslangan uzoq muddatga mo'ljallangan davlat iqtisodiy siyosati hisoblanadi. Mamlakat xalq xo'jaligini rivojlantirishning asosiy ijtimoiy-iqtisodiy vazifasi umumxalq ma'naviy va moddiy ehtiyojini to'liq qondirishda ishlab chiqarish kuchlarini oqilona o'stirishdir.

MDH mamlakatlari sanoatida to'liq suv iste'moliga bo'lgan talabning o'sishi quyidagi ko'rinishga ega: qishloq xo'jaligida yalpi mahsulot sanoatga nisbatan birmuncha sekinroq o'sishi kuzatiladi. hatto qishloq xo'jaligida yalpi mahsulotning nisbatan kam miqdorda bo'lsa-da, ko'payishi suv iste'molining ko'p miqdorda ortishiga olib kelishi mumkin. Xalq xo'jaligini rivojlantirish to'g'risidagi ilmiy farazlariga ko'ra, sanoat va qishloq xo'jaligida suv iste'molini bashorat qilish bo'yicha ma'lumotlar olish uchun eng muhim sanoat va qishloq xo'jaligi mahsulot turlari miqdorining farazlarini ishlab chiqish nazarda tutiladi.

Xalq xo'jaligini rivojlantirishning umumiy qonuniyatlarini ta'riflash uchun ko'p omilli matematik modellardan foydalaniladi. Model keng ma'noda tadqiqotchini qiziqtirgan ma'lum bir obyekt timsolidir. Modellashtirish tushunchasi deganda, ayrim yordamchi obyektlarni tahlil qilish yordamida anglash obyektini bevosita emas, balki qiyoslash yo'li bilan tadqiqot qilish tushuniladi. Ulardan dastlabki asosiy obyektlarni tahlil qilishda qo'llaniladi, bu bilan o'rganiladigan hodisalarga nisbatan ularni tadqiqot qilish osonroq bo'lishi uchun tanlangan modeller deb yuritiladi.

Bunda dastlabki obyektlarning eng muhim tomonlarini tadqiqot etish amalga oshiriladi. Shuning uchun ham modellashtirish, birinchi galda, o'rganilayotgan u yoki bu xususiyatlari uchun mas'ul bo'lgan eng zarur omillarni yuzaga chiqarishga imkon yaratadi.

Suv xo'jaligi masalalarini yechishda moddiy modellashtirish bilan bir qatorda (fizik o'xshashlik) fikran modellashtirishdan ham foydalaniladi. Bunda obyekt

fikran o'xshashga asoslangan bo'lishi kerak. Fikran modellashtirish turlaridan biri - beigilash modelidir. Uning modellari sxemalar, chizmalar, jadvallar, formulalar va boshqalar hisoblanadi. Beigilash modellashtirishning asosiy turi hisoblanib, matematika va logika tili vositalari bilan amalga oshiriladi.

Dunyoning arid mintaqalari sivilizatsiyasi tarixiga e'tibor beradigan bo'lsak. yersuv resurslari holatining yomonlashuvi tuproqning sho'rlanishi va sho'rhoklar paydo bo'lishi, suv va shamol eroziyasining kuchayishi, yer osti suvlari sathining ko'tarilishiga, sun'iy sho'r ko'llarning hosil bo'lishi bilan kuzatiladi va oqibatda nafaqat tabiatni, balki jamiyatni ham tanazzulga uchratadi. Bu yerda suv resurslarining tabiiy-xo'jalik va ijtimoiy omillar bilan chambarchas bog'liqligini kuzatish mumkin.

Bizga ma'lumki, butun dunyoda suv resurslaridan mukammal foydalanish va muhofaza qilish muammosi asosiy masalalardan biri bo'lib qolmoqda. Bu birinchi navbatda aholining o'sishi qishloq xo'jaligi va sanoatning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan toza chuchuk suvlarining yetishmasligi hisoblanadi. Ikkinchidan, xususan rivojlanayotgan mamlakatlarning aholi yashash joylarida suv ta'minoti tizimining ta'minlanmaganligi va ishlab chiqarishda asosan tabiiy chuchuk suvlardan foydalanishdir. Kelajakda suvdan unumli foydalanish jarayonlarida ham bu omillar muhim hisoblanadi. Barcha xalq xo'jaligi tarmoqlarida qo'llaniladigan texnologiyalar yordamida suvdan maksimal foydalaniladi. Shuning uchun suv resurslaridan mukammal foydalanish va muhofaza qilish masalalarini yechish maqsadida suv resurslaridan foydalanishning mukammal texnika va texnologiyalarini tatbiq etish zarur hisoblanadi, chunki ular aholining suv iste'mol qilish solishtirish ma'yorini kamaytirishga imkon beradi,

Foydalanilgan adabiyotlar:

Yaxontov V. V ., O'rtta Osiyo qishloq xo'jaligi o'simliklari va mahsulotlari zararkunandalari va buularga qarshi kurash, T., 1953;

Selskoxozyaystvennaya entomologiya, M., 1976;

Pospelov S.M., O'simliklarni himoya qilish, T., 1978;

O'zbekiston Respublikasida ishlatish uchun ruxsat etilgan o'simliklarni himoya qilish vositalari ro'yxati, T, 2003. Sulton Alimuhamedov, Murodjon Rashidov.

